

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 612.821:796.3:004.77

Дониеров Бахриддин Бахром угли
<https://orcid.org/0009-0004-2495-8667>

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
<https://orcid.org/0009-0008-1435-3452>

Мавлянова Зилола Фархадовна
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Мавлянов Сайфиддин Фарходович
<https://orcid.org/0009-0005-9344-5627>

Ашуров Рустамжон Фуркатович
<https://orcid.org/0009-0003-2232-7696>

Самаркандский государственный медицинский университет

КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105249>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты сравнительного анализа уровня интернет-зависимости и когнитивных показателей у спортсменов игровых видов спорта — футболистов, баскетболистов и волейболистов — в возрасте 16–21 года с учетом гендерных различий. В исследовании приняли участие 96 спортсменов. Для оценки интернет-зависимости использовался опросник К. Янга (IAT), когнитивные функции изучались с помощью таблиц Шульце, теста Струпа, корректурной пробы и шкалы МоСА, а психоэмоциональное состояние оценивалось по уровню тревожности. Установлено, что наиболее высокий уровень интернет-зависимости отмечен у волейболистов, а наименьший — у футболистов ($p < 0,05$). При увеличении степени зависимости наблюдается снижение скорости обработки информации, концентрации внимания, когнитивного контроля и общего когнитивного уровня. Гендерный анализ показал, что девушки демонстрируют более высокий уровень интернет-зависимости и тревожности по сравнению с юношами. Корреляционный анализ подтвердил статистически значимую связь между интернет-зависимостью, ухудшением когнитивных показателей и ростом тревожности, причем наиболее выраженной эта связь оказалась у волейболистов.

Ключевые слова. Интернет-зависимость, спортсмены, игровые виды спорта, когнитивные функции, внимание, когнитивный контроль, тревожность, гендерные различия, психоэмоциональное состояние, спортивная деятельность

Doniyorov Baxriddin Baxrom o'gli
<https://orcid.org/0009-0004-2495-8667>

Abdullayeva Nargiza Nurmamatovna
<https://orcid.org/0009-0008-1435-3452>

Mavlyanova Zilol Farxadovna
<https://orcid.org/0009-0000-5150-2308>

Mavlyanov Sayfiddin Farkhodovich
<https://orcid.org/0009-0005-9344-5627>

Ashurov Rustamjon Furqatovich
<https://orcid.org/0009-0003-2232-7696>

Самарканд davlat tibbiyot universiteti

КОГНИТИВ ВА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ HOLATI VA O'YIN TURIDAGI SPORTCHILARNING INTERNET-GA QARAMLIQLIK

ANNOTATSIYA

Maqolada 16–21 yoshdagi futbolchilar, basketbolchilar va voleybolchilar kabi o'yin turidagi sportchilarda internet-ga qaramlilik darajasi va kognitiv ko'rsatkichlar o'rtasidagi solishtirma tahlil natijalari, shuningdek, gender farqlari keltirilgan. Tadqiqotda jami 96 nafar sportchi ishtirok etdi. Internet-ga qaramlilikni baholash uchun K. Yangning so'rovnomasi (IAT) ishlatilgan, kognitiv funksiyalar esa Shulte jadvallari, Strup testi, korrektura testi va MoCA shkalasi yordamida o'rganilgan, psixoemotsional holat esa xavotir darajasi bo'yicha baholangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, eng yuqori internet-ga qaramlilik darajasi voleybolchilarda, eng past esa futbolchilarda aniqlangan ($p < 0,05$). Qaramlilik darajasi oshgani sayin ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi, e'tibor konsentratsiyasi, kognitiv nazorat va umumiy kognitiv daraja pasayishi kuzatiladi. Gender tahlili shuni ko'rsatdiki, qizlar o'g'il sportchilarga nisbatan internet-ga qaramlilik va xavotir darajasi yuqoriroq. Korelyatsion tahlil internet-ga qaramlilik, kognitiv ko'rsatkichlarning yomonlashishi va xavotir darajasi o'sishi o'rtasida statistik jihatdan muhim bog'liqlikni tasdiqladi, va bu bog'liqlik eng kuchli voleybolchilarda kuzatilgan.

Kalit soʻzlar. Internet-ga qaramlilik, sportchilar, oʻyin turidagi sport, kognitiv funksiyalar, eʼtibor, kognitiv nazorat, xavotir, gender farqlari, psixoemotsional holat, sport faoliyati

Doniyorov Baxriddin Baxrom ugli
<https://orcid.org/0009-0004-2495-8667>
Abdullayeva Nargiza Nurmatovna
<https://orcid.org/0009-0008-1435-3452>
Mavlyanova Zilola Farxadovna
<https://orcid.org/0009-0000-5150-2308>
Mavlyanov Sayfiddin Farkhodovich
<https://orcid.org/0009-0005-9344-5627>
Ashurov Rustamjon Furqatovich
<https://orcid.org/0009-0003-2232-7696>
Samarkand State Medical University

INTERNET ADDICTION AND COGNITIVE-PSYCHOEMOTIONAL STATUS OF ATHLETES IN TEAM SPORTS

ANNOTATION

This article presents the results of a comparative analysis of internet addiction levels and cognitive indicators among athletes in team sports — football, basketball, and volleyball — aged 16–21 years, taking gender differences into account. The study included 96 athletes. Internet addiction was assessed using Kimberly Young’s Internet Addiction Test (IAT), cognitive functions were evaluated using Shulte tables, the Stroop test, the proofreading task, and the MoCA scale, and psychoemotional status was assessed through anxiety measures. The results showed that the highest level of internet addiction was observed among volleyball players, while the lowest was among football players ($p < 0.05$). An increase in addiction severity was associated with decreased information processing speed, attention concentration, cognitive control, and overall cognitive level. Gender analysis revealed that female athletes exhibited higher levels of internet addiction and anxiety compared to male athletes. Correlation analysis confirmed a statistically significant relationship between internet addiction, impaired cognitive performance, and increased anxiety, with the strongest association observed in volleyball players.

Keywords. Internet addiction, athletes, team sports, cognitive functions, attention, cognitive control, anxiety, gender differences, psychoemotional status, sports activity.

Актуальность. В условиях активной цифровизации общества проблема интернет-зависимости приобретает всё большую медико-психологическую значимость, особенно среди подростков и молодежи. По данным отечественных исследователей, распространённость интернет-зависимого поведения среди лиц юношеского возраста неуклонно возрастает и сопровождается изменениями в эмоциональной и когнитивной сферах [1, 2].

Ряд авторов отмечает, что избыточное использование интернет-ресурсов связано со снижением концентрации внимания, нарушением исполнительных функций и повышением уровня тревожности [3,5]. В исследованиях Войскунского А.Е. подчеркивается влияние цифровой среды на формирование поведенческих паттернов и когнитивных стратегий у молодежи [1,2,7]. Малыгин В.Л. указывает на связь интернет-зависимости с личностной тревожностью и эмоциональной нестабильностью [3,6]. Особую значимость данная проблема приобретает в спортивной среде. Высокие когнитивные требования к спортсменам игровых видов спорта — быстрота переработки информации, устойчивость внимания, способность к принятию решений в условиях дефицита времени — делают их особенно чувствительными к факторам, снижающим когнитивную продуктивность. При этом влияние интернет-зависимости на когнитивный и психоэмоциональный статус спортсменов изучено недостаточно, что подтверждается ограниченным числом специализированных исследований в спортивной психологии [5]. Изучение взаимосвязи интернет-зависимости с когнитивными функциями и психоэмоциональным состоянием спортсменов игровых видов спорта является актуальной научной и практической задачей, имеющей значение для сохранения их физической готовности и спортивной результативности.

Цель исследования. Оценить взаимосвязь степени интернет-зависимости и когнитивного статуса у спортсменов игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол) с учётом пола и спортивной специализации

Материалы и методы. Исследование проведено на базе специализированных спортивных школ г. Самарканда и сборных команд Самаркандского государственного педагогического

института, участники которого являются спортсменами игровых видов спорта в возрасте 16–21 года (средний возраст $18,4 \pm 1,6$ года), спортивной квалификации от 1 до 3 разряда и КМС, спортивный стаж - $6,2 \pm 1,8$ года. Исследованы 96 спортсменов с преобладанием юношей спортсменов (79,2 %), тогда как доля девушек составила 20,8 %. Согласно спортивной специализации, футболисты были представлены из числа 34 участников 100% мужского пола. В баскетболе обследован 31 спортсмен, из них 22 юношей (71,0 %) и 9 девушек (29,0 %), в волейболе также участвовал 31 спортсмен, среди которых 20 юношей (64,5 %) и 11 девушек (35,5 %).

Обязательным условием участия было отсутствие диагностированных неврологических и психических заболеваний, а также наличие добровольного информированного согласия на участие в исследовании. Из исследования исключались лица, перенёсшие черепно-мозговую травму в течение последних 12 месяцев, принимающие психотропные препараты, а также имеющие острые соматические заболевания на момент проведения обследования.

По спортивной квалификации все участники распределились следующим образом: спортсмены II–III разряда — 31 юношей и 8 девушек (39 человек, 41 %), I разряд — 29 юношей и 7 девушек (36 человек, 37 %), КМС — 16 юношей и 5 девушек (21 человек, 22 %). Среди спортсменов I разряда ($n = 36$; 37 %) доля юношей составила 80,6 % (29 человек), девушек — 19,4 % (7 человек), II–III разряда ($n = 39$; 41 %), среди КМС ($n = 21$; 22 %) юноши составили 76,2 % (16 человек), девушки — 23,8 % (5 человек) (рис.1)

Для оценки уровня интернет-зависимости среди спортсменов использовался опросник Кимберли Янг (Internet Addiction Test, IAT), включающий 20 вопросов. Сумма набранных баллов позволяла определить степень выраженности зависимости: 0–30 баллов — низкий уровень, 31–49 — умеренный, 50–79 — выраженная зависимость и 80 баллов и выше — высокая степень. На основании этих данных спортсмены были распределены на три группы: с низким, умеренным и выраженным уровнем интернет-зависимости.

Рисунок 1. Характеристика исследуемого контингента по спортивной квалификации и полу, %

Когнитивный статус участников оценивался с помощью комплекса психодиагностических методик. Таблицы Шульте использовались для измерения скорости обработки информации и устойчивости внимания. Тест Струпа позволял оценить избирательность внимания и уровень когнитивного контроля. Корректирующая проба применялась для анализа концентрации внимания и проявлений умственной утомляемости. Общая оценка когнитивных функций проводилась с помощью шкалы МоСА (Montreal Cognitive Assessment). При анализе учитывались время выполнения заданий, количество ошибок и индекс устойчивости внимания.

Психоэмоциональное состояние спортсменов оценивалось отдельно. Реактивная и личностная тревожность измерялись по методике Спилберга-Ханина, выраженность депрессивных симптомов — по шкале Бека, а степень эмоционального выгорания

— с использованием специализированного опросника спортивного выгорания.

Статистическая обработка данных проводилась в пакете SPSS 26.0. Рассчитывались показатели описательной статистики ($M \pm SD$). Нормальность распределения проверялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения групп применялся t -критерий Стьюдента, а для оценки взаимосвязей между показателями использовался коэффициент корреляции Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты. Анализ проведенного анкетирования по опроснику К. Янга для определения уровня интернет-зависимости у исследуемых спортсменов выявил различия между группами (табл. 1). Так результаты теста на ИЗ у футболистов ($n = 34$) составил $36,8 \pm 11,4$ балла. У большинства футболистов установлен низкий уровень интернет-зависимости - 44,1 %, умеренный уровень отмечен у 35,3 %, а выраженный - у 20,6 %.

Таблица 1

Результаты опросника на интернет-зависимость (IAT) по спортивной специализации

Вид спорта	Средний балл IAT	Низкий	Умеренный	Выраженный
Футбол ($n=34$)	$36,8 \pm 11,4$	44,1 %	35,3 %	20,6 %
Баскетбол ($n=31$)	$41,5 \pm 12,7$	32,3 %	38,7 %	29,0 %
Волейбол ($n=31$)	$43,2 \pm 13,1$	29,0 %	35,5 %	35,5 %

Примечание: достоверность различий между волейболистами и футболистами ($p < 0,05$).

Результаты опросника в группе баскетболистов ($n = 31$) показали, что средний балл IAT был выше — $41,5 \pm 12,7$ по сравнению с футболистами. При этом низкий уровень интернет-зависимости выявлен у 32,3 % спортсменов, умеренный — у 38,7 %, а выраженный — у 29,0 %.

При анализе полученных данных опросника среди волейболистов ($n = 31$) средний показатель интернет-зависимости достиг $43,2 \pm 13,1$ балла, при этом только 29,0 % спортсменов имели низкий уровень зависимости, 35,5 % — умеренный, а выраженный уровень зарегистрирован у 35,5 % участников.

Установлено, что наибольший уровень интернет-зависимости был зафиксирован у волейболистов, а наименьший — у

футболистов. Достоверная разница между волейболистами и футболистами составила $p < 0,05$.

Анализ когнитивных показателей спортсменов различных специализаций (табл. 2) выявил достоверные различия в скорости переработки информации, концентрации внимания и общем когнитивном статусе. По таблицам Шульте футболисты показали наилучшие результаты — $39,8 \pm 4,6$ секунд. Для баскетболистов потребовалось чуть больше времени для выполнения задания — $42,7 \pm 5,1$ секунд, а для волейболистов — $44,9 \pm 5,9$ секунд ($p < 0,05$). Выявлено, что волейболистов низкий уровень зрительно-информационных стимулов.

Таблица 2

Результаты анализа комплексной оценки когнитивного статуса спортсменов, ($M \pm SD$)

Показатель	Футбол	Баскетбол	Волейбол	p
Шульте (сек)	$39,8 \pm 4,6$	$42,7 \pm 5,1$	$44,9 \pm 5,9$	$<0,05$
Струп (сек)	$64,3 \pm 6,9$	$70,5 \pm 7,3$	$74,2 \pm 8,0$	$<0,01$
Ошибки (корректирующая)	$3,5 \pm 1,4$	$4,9 \pm 1,6$	$6,2 \pm 1,9$	$<0,01$
МоСА (баллы)	$27,4 \pm 1,3$	$26,5 \pm 1,5$	$25,6 \pm 1,7$	$<0,05$

Такая же тенденция наблюдалась при оценке избирательности внимания и когнитивного контроля, по тесту Струпа. Средний балл по данному тесту у футболисты равен $64,3 \pm 6,9$ секунд, у

баскетболистов — $70,5 \pm 7,3$ секунд, а у волейболистов — $74,2 \pm 8,0$ ($p < 0,01$). Увеличение этого времени выполнения этого теста

свидетельствует о снижении способности спортсменов подавлять интерференцию, замедляя когнитивную реакцию.

В корректурной пробе количество ошибок увеличивалось от футболистов ($3,5 \pm 1,4$) до баскетболистов ($4,9 \pm 1,6$) и волейболистов ($6,2 \pm 1,9$) ($p < 0,01$), а это значит, что у волейболистов отмечен низкий уровень концентрации и устойчивости внимания.

По шкале МоСА общий когнитивный статус среди футболистов был лучше — $27,4 \pm 1,3$ балла, у баскетболистов он равен $26,5 \pm 1,5$ балла, а у волейболистов — $25,6 \pm 1,7$ ($p < 0,05$). Снижение среднего балла по шкале МоСА у волейболистов и баскетболистов свидетельствует о тенденции к уменьшению когнитивной продуктивности. Установлено, что по всем исследуемым когнитивным показателям выявлено достоверное

различие между исследуемыми группами. Футболисты демонстрируют более высокую когнитивную продуктивность. В то же время у баскетболистов, а особенно у волейболистов, чаще отмечается снижение скорости обработки информации, устойчивости внимания и общего уровня когнитивного функционирования.

Проведенный сравнительный анализ по гендерному признаку на интернет-зависимость и когнитивный статус спортсменов показал статистически значимые различия между юношами и девушками в исследуемой выборке. Средний уровень интернет-зависимости по тесту IAT был выше у девушек — $45,7 \pm 13,4$ балла, тогда как у юношей он составил $38,9 \pm 12,1$ балла ($p < 0,05$) (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ показателей опросника на интернет-зависимость и когнитивного статуса спортсменов по гендерному признаку, (M ± SD)

Показатель	Юноши (n=76)	Девушки (n=20)	p
IAT (баллы)	$38,9 \pm 12,1$	$45,7 \pm 13,4$	$<0,05$
Шульте (сек)	$41,2 \pm 5,2$	$44,8 \pm 5,9$	$<0,05$
Струп (сек)	$68,5 \pm 7,4$	$73,9 \pm 8,2$	$<0,01$
МоСА (баллы)	$26,9 \pm 1,5$	$25,8 \pm 1,8$	$<0,05$
Тревожность	$36,7 \pm 6,3$	$42,9 \pm 7,1$	$<0,01$

По таблицам Шульте юноши тест прошли быстрее, за $41,2 \pm 5,2$ секунды, тогда как у девушек время выполнения было выше - $44,8 \pm 5,9$ секунд ($p < 0,05$), а значит у девушек-спортсменок снижена скорость когнитивных процессов.

В тесте девушки также показали более высокое время выполнения - $73,9 \pm 8,2$ секунд против $68,5 \pm 7,4$ сек у юношей ($p < 0,01$). По шкале МоСА, оценивающей общий когнитивный статус, юноши продемонстрировали более высокие показатели - $26,9 \pm 1,5$ балла, тогда как у девушек средний результат составил $25,8 \pm 1,8$ балла ($p < 0,05$). Что касается уровня тревожности, он был выше у девушек — $42,9 \pm 7,1$ против $36,7 \pm 6,3$ у юношей ($p < 0,01$), что указывает на повышенную эмоциональную напряжённость у женской части выборки. Результаты гендерного анализа установили, что девушки в исследуемой выборке имеют более высокий уровень интернет-зависимости и тревожности, а также несколько сниженные когнитивные показатели по сравнению с юношами.

Корреляционный анализ внутри при распределении по спортивной специализации показал статистически значимые взаимосвязи между уровнем интернет-зависимости и когнитивными, а также психоэмоциональными показателями спортсменов. В группе футболистов выявлена умеренная положительная корреляция между интернет-зависимостью и временем выполнения теста Струпа ($r = 0,41$; $p < 0,05$), с ростом зависимости ухудшается когнитивный контроль и замедляется реакция на интерферирующие стимулы. Между интернет-зависимостью и общим когнитивным статусом по МоСА наблюдалась отрицательная корреляция ($r = -0,36$; $p < 0,05$), указывающая на снижение когнитивной продуктивности при увеличении зависимости. Также установлена положительная связь с тревожностью ($r = 0,44$; $p < 0,05$), что отражает рост эмоционального напряжения у футболистов с более высоким уровнем интернет-зависимости.

Таблица 4

Корреляции внутри отдельных видов спорта (r)

Показатель	Футбол	Баскетбол	Волейбол
IAT – Струп	0,41*	0,49*	0,57**
IAT – МоСА	-0,36*	-0,42*	-0,48**
IAT – тревожность	0,44*	0,53**	0,60**

Примечание: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$

В группе баскетболистов все показатели демонстрировали более выраженные связи, так IAT и Струп — $r = 0,49$ ($p < 0,05$), IAT и МоСА — $r = -0,42$ ($p < 0,05$), IAT и тревожность — $r = 0,53$ ($p < 0,01$). Это свидетельствует о более заметном влиянии интернет-зависимости на когнитивные функции и эмоциональное состояние баскетболистов.

У волейболистов корреляции оказались наиболее сильными: IAT и Струп — $r = 0,57$ ($p < 0,01$), IAT и МоСА — $r = -0,48$ ($p < 0,01$), IAT и тревожность — $r = 0,60$ ($p < 0,01$). Эти результаты указывают на то, что среди волейболистов интернет-зависимость наиболее сильно ассоциируется с ухудшением когнитивных процессов и повышением уровня тревожности.

Проведённый корреляционный анализ с позиции спортивной специализации установил, что влияние ИЗ на когнитивные и психоэмоциональные показатели связаны как с особенностями игрового вида спорта, так и с различиями психоэмоциональной нагрузки.

Обсуждение. Проведенное исследование показало выраженные различия по уровням интернет-зависимости между спортсменами различных игровых специализаций. Наименьшие показатели выявлены у футболистов, тогда как у волейболистов зафиксирован наиболее высокий средний балл IAT и наибольшая доля спортсменов с выраженной зависимостью. Достоверность различий между этими группами ($p < 0,05$) позволяет говорить о возможном влиянии специфики тренировочного процесса, структуры командного взаимодействия и характера соревновательной деятельности на формирование цифровых поведенческих привычек.

Анализ когнитивного статуса показал устойчивую тенденцию: по всем исследуемым параметрам (скорость переработки информации, избирательность внимания, когнитивный контроль, общий когнитивный уровень) лучшие результаты продемонстрировали футболисты, тогда как наиболее низкие показатели отмечены у волейболистов. Увеличение времени выполнения тестов Шульте и Струпа, а также рост количества

ошибок в корректурной пробе указывает на снижение устойчивости внимания и замедление когнитивных реакций. Пониженные показатели по шкале МоСА подтверждают тенденцию к снижению общей когнитивной продуктивности.

Гендерный анализ выявил, что девушки имеют более высокий уровень интернет-зависимости и тревожности по сравнению с юношами, а также демонстрируют несколько более низкие когнитивные показатели. Повышенная тревожность у спортсменок может выступать дополнительным фактором, усиливающим влияние интернет-зависимости на когнитивные процессы.

Корреляционный анализ внутри отдельных видов спорта показал, что с ростом интернет-зависимости ухудшаются показатели когнитивного контроля (увеличивается время выполнения теста Струпа), снижается общий когнитивный статус (МоСА) и возрастает тревожность. Наиболее сильные взаимосвязи выявлены у волейболистов, что указывает на более выраженную

чувствительность данной группы к негативным последствиям цифрового перенапряжения.

Вывод. Установлены достоверные различия уровня интернет-зависимости между спортсменами различных игровых специализаций: наибольшие показатели выявлены у волейболистов, наименьшие — у футболистов ($p < 0,05$). Повышение уровня интернет-зависимости сопровождается снижением скорости переработки информации, концентрации внимания, когнитивного контроля и общего когнитивного статуса. У девушек выявлены более высокие показатели интернет-зависимости и тревожности, а также относительно более низкие когнитивные результаты по сравнению с юношами. Корреляционный анализ показал, что интернет-зависимость статистически значимо связана с ухудшением когнитивных показателей и ростом тревожности, причем наиболее выраженные взаимосвязи обнаружены у волейболистов.

Литература

1. Войскунский А.Е. Психология и интернет. — М.: Акрополь, 2010, С. 188.
2. Дониёров Б.Б., Мавлянова З. Ф., Джурабекова А.Т. Особенности психоэмоционального состояния у футболистов в зависимости от возраста и длительности занятий профессиональным спортом // Research Focus, International scientific journal LLC, Pm-fan va innovatsiyalar akademiyasi, Vol. 3, issue 9, 2024, page 216-220
3. Дониёров Б.Б., Мавлянова З. Ф., Джурабекова А.Т. Спортивное выгорание как проблема физического и психологического состояния спортсменов // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицины и высшего медицинского образования», посвященная 33-летию государственной независимости республики Таджикистан 29 ноября 2024, Данғара, С. 463
4. Малыгин В.Л., Хомерики Н.С., Антоненко А.А. Индивидуально-психологические свойства подростков как факторы риска формирования интернет-зависимого поведения // Медицинская психология в России, 2015, № 1 (30), электронный журнал, статья № 5, 10 с.
5. Менделевич В.Д. Аддиктивное поведение: клиничко-психологические аспекты. — М.: МЕДпресс-информ, 2012, 320 с
6. Солдатова Г.У., Расказова Е.И. Цифровая социализация российских подростков. — М.: Фонд Развития Интернет, 2018, 176 с.
7. Doniyorov B.B., Mavlyanova Z.F., Kim O. A., Azimova A.A. The influence of psychoemotional overload on the state of the autonomic nervous system of athletes // EPRA International Journal of Research & Development (IJRD) Vol. 9 Issue. 5 (May-2024), page 10-12

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000